

XALQARO JINOYAT SUDI YURISDIKSIYASI DOIRASIDA EKOTSIDNING
XALQARO JINOYAT SIFATIDA TARTIBGA SOLINISHI

Ismoilov Mavludbek Mukimjon o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti magistratura talabasi.

ismoilovmavludbek@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-0442-1898>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15615621>

XXI asrning eng dolzarb muammolaridan biri bo'lgan atrof-muhitning keng ko'lamli vayron qilinishi bugungi kunda xalqaro huquqda yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. 2024-yil 9-sentabrda Tinch okeani orol davlatlari - Vanuatu, Fiji va Samoa tomonidan Xalqaro Jinoyat Sudi (bundan keyin matnda XJS)ga ekotsidni xalqaro jinoyat sifatida tan olish bo'yicha rasmiy taklif kiritilishi ushbu masalaning huquqiy yechimini topishga qaratilgan muhim qadam bo'ldi¹. Ushbu taklif global miqyosda atrof-muhitning ommaviy vayron qilinishini xalqaro huquqda jinoyat sifatida belgilash yo'lidagi sa'y-harakatlarning muhim bosqichini ifodalaydi.

Ekotsid atamasi yunoncha oikos (uy) va lotincha cadere (o'ldirmoq) so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, insonlar tomonidan atrof-muhitning vayron qilinishini anglatadi. Ushbu tushuncha birinchi marta 1972-yilda Stokgolmda bo'lib o'tgan BMT Inson muhiti bo'yicha konferensiyasida Shvetsiya Bosh vaziri Olof Palme tomonidan Vyetnam urushida AQSh tomonidan qo'llanilgan Agent Orange kimyoviy moddasi natijasida yuzaga kelgan ekologik falokatni tavsiflashda ishlatilgan². O'shandan beri ekotsid tushunchasi xalqaro huquqda o'z o'rnini topish uchun uzoq va murakkab yo'lni bosib o'tdi.

Ekotsid kontsepsiyasining rivojlanishi xalqaro ekologik huquq va xalqaro jinoyat huquqining kesishgan nuqtasida yuz berdi. 1985-yilda Xalqaro huquq komissiyasi Tinchlik va insoniyat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar kodeksi loyihasining 26-moddasiga atrof-muhitga qasddan keng ko'lamli, uzoq muddatli va jiddiy zarar yetkazishni kiritgan edi³. Garchi ushbu modda 1996-yilda Rim Statutiga taqdim etilgan yakuniy loyihadan olib tashlangan bo'lsa-da, u ko'plab davlatlarning milliy qonunchiligida ekotsid jinoyatini belgilashda asos bo'lib xizmat qildi.

¹ The official website: Stop Ecocide International. Mass destruction of nature reaches International Criminal Court (ICC) as Pacific island states propose recognition of 'ecocide' as international crime. September 9, 2024. Available at: <https://www.stopecocide.earth/2024/mass-destruction-of-nature-reaches-international-criminal-court-icc-as-pacific-island-states-propose-recognition-of-ecocide-as-international-crime> [accessed on: 04.06.2025]

² The official website: CBC Radio, Mehta, Jojo. Why these island nations want ecocide to become an international crime. March 22, 2025. Available at: <https://www.cbc.ca/radio/whatonearth/ecocide-international-criminal-court-1.7488687> [accessed on: 04.06.2025]

³ The official website: Ecocide Law. History. Available at: <https://ecocidelaw.com/history/> [accessed on: 04.06.2025]

Iyun, 2025-Yil

Ekotsidni xalqaro miqyosda jinoyat sifatida tan olish bo'yicha sa'y-harakatlar 2010-yilda ekologik huquq bo'yicha mutaxassis Polli Xiggins tomonidan BMT Xalqaro huquq komissiyasiga quyidagi ta'rifni taqdim etishi bilan yangi bosqichga ko'tarildi: Ma'lum bir hududning ekotizimlariga inson faoliyati yoki boshqa sabablar ta'sirida shunday darajada keng ko'lamli zarar yetkazish, vayron qilish yoki yo'qotishki, natijada u yerda yashovchi aholining tinch yashashi buziladi. Ushbu ta'rif antropotsentrik yondashuvni aks ettirgan bo'lib, atrof-muhitga yetkazilgan zararni inson farovonligiga ta'siri orqali baholashni nazarda tutgan.

Milliy darajada ekotsidni jinoyat sifatida belgilash tendensiyasi ham kuzatilmoqda. Hozirgi kunga kelib o'ndan ortiq davlatlar, jumladan, Fransiya (2021), Gruziya (1999), Armaniston (2003), Ukraina (2001), Belarus (1999), Ekvador (2008; 2014), Chili (2023), Qozog'iston (1997), Qirg'iziston (1997), Moldova (2002), Rossiya (1996), Tojikiston (1998), O'zbekiston (1994), Belgiya (2023) va Vyetnam (1990) o'z jinoyat kodekslarida ekotsidni jinoyat sifatida belgilagan [13]. 2024-yil fevral oyida Yevropa Parlamenti tomonidan ekotsidga taqqoslanadigan keng ko'lamli, qasddan sodir etilgan ekologik zararni 10 yilgacha qamoq jazosi bilan jazolanadigan jinoyat sifatida belgilovchi qonun qabul qilindi.

Rim Statutiga ekotsidni kiritish jarayoni murakkab diplomatik va huquqiy protsedurani talab qiladi. Statutning 121-moddasiga ko'ra, o'zgartirish taklifi BMT Bosh kotibiga rasman xabar qilingandan so'ng kamida uch oy o'tgach A'zo davlatlar Assambleyasining navbatdagi sessiyasida muhokama qilinishi kerak. 2024-yil sentabrda kiritilgan taklif vaqti tufayli 2024-yil 2-7 dekabr kunlari Gaagada o'tkaziladigan Assambleyaning joriy sessiyasida ovoz berishga qo'yilmaydi, balki keyingi sessiyada ko'rib chiqiladi.

Amaliyotda o'zgartirish jarayoni ko'pincha A'zo davlatlar Assambleyasining O'zgartirishlar bo'yicha ishchi guruhi tomonidan boshqariladi. Ishchi guruhning vakolatlari doirasida tomonlar BMT Bosh kotibiga rasmiy xabarnoma yuborishdan va 121-moddadagi jarayonni boshlashdan oldin o'z takliflarini norasmiy ravishda ishchi guruhiga taqdim etishlari tavsiya etiladi. Bu yondashuv a'zo davlatlar o'rtasida dastlabki konsensus shakllantirishga va taklifni takomillashtirishga imkon beradi.

O'zgartirish qabul qilinishi uchun A'zo davlatlar Assambleyasida konsensusga erishish yoki ovoz berish o'tkazilgan taqdirda kamida 2/3 ko'pchilik (hozirgi 124 a'zodan 83 tasi) talab etiladi. Barcha davlatlar teng ovozga ega. Davlatlar keyinchalik ratifikatsiya qilishlari (rasmiy ravishda o'z roziligini topshirishlari) mumkin va XJS ushbu jinoyat ustidan o'sha mamlakatda bir yil o'tgach yurisdiksiyaga ega bo'ladi.

Iyun, 2025-Yil

O'zgartirish jarayonining murakkabligi va uzoq davom etishi ehtimoli mavjud. Tarixiy tajriba shuni ko'rsatadiki, bunday jarayonlar 2 yildan 10 yildan ortiq vaqtgacha davom etishi mumkin. Masalan, tajovuz jinoyatini Rim Statutiga kiritish jarayoni 1998-yilda boshlangan va faqat 2010-yilda Kampalada o'zgartirish qabul qilingan, 2017-yilda esa to'liq kuchga kirgan.

Ekotsidni Rim Statutiga kiritish bir qator jiddiy huquqiy muammolarni keltirib chiqaradi. Eng muhim muammo mens rea (aybdorlik elementi) bilan bog'liq. Rim Statutining 30-moddasi standart mens rea talabi sifatida niyat va bilishni belgilaydi. Biroq, taklif etilayotgan ekotsid ta'rifi sezilarli ehtimollik tushunchasini kiritadi, bu dolus eventualis darajasini anglatadi va Statutning boshqa jinoyatlaridan farq qiladi. Bu nomuvofiqlik XJS sudyalari oldiga murakkab talqin muammolarini qo'yishi mumkin.

Rim Statutining 30-moddasi niyatni shaxs xatti-harakatni amalga oshirishni maqsad qilganda va oqibat oddiy voqealar rivojida yuz beradi deb bilganda yoki anglanganda mavjud deb belgilaydi. Bilish esa holat mavjudligi yoki oqibat oddiy voqealar rivojida yuz berishini anglash sifatida ta'riflanadi. XJS amaliyotida, masalan, Jan-Per Bemba Gombo ishida, sud anglashni zararning yuz berishi amaliy yoki virtual aniqlik darajasida bo'lishini talab qiladi deb talqin qilgan⁴.

Ushbu standartni ekotsidga qo'llash ayniqsa qiyin, chunki ekologik zarar ko'pincha murakkab sababiy bog'lanishlar va uzoq vaqt oralig'ida namoyon bo'ladi.

Ikkinchi muhim muammo - XJSning yurisdiksiya cheklovlari bo'lib, Sud faqat jismoniy shaxslar ustidan yurisdiksiyaga ega (25-modda), korporatsiyalar esa yuridik shaxs sifatida sudda javobgarlikka tortilishi mumkin emas. Bu ekotsid jinoyatining samaradorligini sezilarli darajada cheklashi mumkin, chunki eng jiddiy ekologik zararlar ko'pincha korporativ faoliyat natijasida yuzaga keladi. Jinoyat uchun javobgarlik korporatsiya rahbarlari yoki boshqa yuqori lavozimli shaxslarga yuklatilishi kerak, bu esa murakkab korporativ tuzilmalarda individual javobgarlikni aniqlashni qiyinlashtiradi.

Uchinchi muammo - temporal yurisdiksiya hisoblanib, XJS faqat Rim Statutiga kuchga kirganidan keyingi jinoyatlar ustidan yurisdiksiyaga ega (11-modda). Hatto qolgan barcha davlatlar Statutga a'zo bo'lishsa ham, yurisdiksiya faqat ular uchun kuchga kirgan sanadan boshlab qo'llaniladi⁵.

⁴ The official website: Völkerrechtsblog, Singh, Arpit. Ecocide as the Fifth International Crime. January 17, 2025. Available at: <https://voelkerrechtsblog.org/ecocide-as-the-fifth-international-crime/> [accessed on: 04.06.2025]

⁵ The official website: Stockholm Environment Institute, Phillips, Sara K. Unpacking 'ecocide: a note of caution for international criminalization. August 17, 2023. Available at: <https://www.sei.org/perspectives/unpacking-ecocide-international-law/> [accessed on: 04.06.2025]

Iyun, 2025-Yil

Bu retroaktiv bo'lmagan tamoyil ekotsidning eng jiddiy holatlarini, ayniqsa o'tmishda sodir bo'lgan va hozirgi kungacha davom etayotgan ekologik falokatlarini qamrab ololmasligini anglatadi.

To'rtinchidan, noqonuniy yoki beparvo mezoni ham muammoli bo'lib, Noqonuniy harakatlarni aniqlash nisbatan oson bo'lsa-da, beparvo harakatlarni baholash subyektiv xarakterga ega. Kevin Xellerning ta'kidlashicha, beparvolik mezonini aniqlash prokurorlarni kutilayotgan ijtimoiy va iqtisodiy foydalarga nisbatan aniq haddan tashqari ekanligini isbotlash uchun murakkab xarajat-foyda tahlilini o'tkazishga majbur qiladi. Bu sud jarayonini sezilarli darajada murakkablashtirishi va siyosiyashtirishga olib kelishi mumkin.

Ekotsidni amalda ta'qib qilish ko'plab qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Birinchidan, ekologik zararining sababiy bog'lanishlarini aniqlash ilmiy jihatdan murakkab masala. Iqlim o'zgarishi yoki biologik xilma-xillikning yo'qolishi kabi global ekologik muammolar ko'plab omillar va ishtirokchilarning uzoq vaqt davomidagi harakatlari natijasida yuzaga keladi. Aniq bir shaxs yoki tashkilotning harakatlarini ma'lum ekologik zarar bilan bog'lashni isbotlash sud jarayonida katta qiyinchilik tug'diradi.

Ikkinchidan, XJSning cheklangan resurslari va operatsion tanlovchanlik muammosi mavjud.

Sud o'z resurslarini eng jiddiy jinoyatlarga qaratishi kerak va dalillarga kirish, davlatlar hamkorligi kabi amaliy jihatlarni hisobga olishi lozim. Ekotsid ishlari ko'pincha murakkab ilmiy ekspertiza, keng ko'lamli dalillar to'plash va uzoq muddatli tekshiruvlarni talab qiladi, bu esa Sudning allaqachon cheklangan imkoniyatlariga qo'shimcha yuk yaratadi.

Uchinchidan, siyosiy va iqtisodiy bosim muammosi. Ekotsid jinoyatlari ko'pincha yirik korporatsiyalar, hukumatlar yoki iqtisodiy jihatdan kuchli subyektlar bilan bog'liq. Ushbu kuchlar ta'qib jarayoniga ta'sir o'tkazishga harakat qilishi, guvohlarni qo'rqitishi yoki dalillarni yo'q qilishi mumkin. Bundan tashqari, XJSga a'zo bo'lmagan davlatlar, jumladan, AQSh, Xitoy, Hindiston va Rossiya kabi yirik davlatlar Sudning yurisdiksiyasidan tashqarida qoladi.

To'rtinchidan, ekspertiza va ilmiy dalillar muammosi. Ekotsid ishlarida murakkab ekologik, iqlimiy va biologik ma'lumotlarni tahlil qilish zarur. Turli ekspertlar o'rtasida ekologik zararining darajasi, davomiyligi va qaytarilmasligi haqida fikr farqlari bo'lishi mumkin. Sud ushbu ilmiy noaniqliklar sharoitida jinoyat sodir etilganligini har qanday asosli shubhadan tashqari isbotlash standartiga javob beradigan qaror qabul qilishi kerak.

Ekotsidning xalqaro jinoyat sifatida tan olinishi bir qator muhim oqibatlarga olib kelishi mumkin. Birinchidan, oldini olish ta'siri. Stop Ecocide International tashkiloti asoschisi Jojo Mehtaning ta'kidlashicha, Asosiy maqsad himoya qilishdir: bu oldini olish. Jinoyat huquqi nafaqat huquqiy, balki kuchli axloqiy chegaralarni ham yaratadi va ekstremal darajadagi zarar nafaqat

Iyun, 2025-Yil

noqonuniy, balki mutlaqo qabul qilinishi mumkin emas ekanligini aniq ko'rsatadi. Yuqori lavozimli rahbarlarning shaxsiy jinoiy javobgarlik xavfi korporativ qarorlar qabul qilishda ekologik omillarni hisobga olishni kuchaytirishi mumkin.

Ikkinchidan, universal yurisdiksiya tamoyili asosida a'zo davlatlar o'z huquq tizimlarida ekotsid uchun ta'qiblarni amalga oshirishlari mumkin. Bu potentsial javobgarlikni kengaytiradi, chunki universal yurisdiksiya shaxslarni ularning millati yoki jinoyat sodir etgan joyidan qat'i nazar ta'qib qilish imkonini beradi⁶. Bu ayniqsa zaif huquq tizimlariga ega davlatlarda sodir etilgan ekologik jinoyatlar uchun muhim bo'lishi mumkin.

Uchinchidan, XJSning reparatsiya mandati ekotsid qurbonlari uchun muhim imkoniyat yaratadi. Muvaffaqiyatli ta'qiblardan so'ng qurbonlar nazariy jihatdan tabiiy resurslarning yo'qolishi uchun kompensatsiya, o'rmonlarni tiklash va boshqa ekologik tiklash loyihalari, shuningdek, yo'qotilganlarni tan oladigan ramziy choralar olishlari mumkin. Garchi XJS o'z yurisdiksiyasidagi cheklovlar bilan cheklangan bo'lsa-da, bu mexanizm ekologik adolat uchun muhim vosita bo'lishi mumkin.

To'rtinchidan, normativ ta'sir kuchi bo'lib, Ekotsidning xalqaro jinoyat sifatida tan olinishi atrof-muhitning qiymatini qayta baholashga olib kelishi mumkin. Bu insoniyatga qarshi jinoyatlar va genotsid bilan bir qatorda ekologik vayrongarchilikni joylashtirish orqali atrof-muhit himoyasining axloqiy imperativini kuchaytiradi⁷. Bu o'z navbatida milliy qonunchilik va korporativ amaliyotlarga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Biroq, tanqidchilar ekotsidning XJS doirasida samarali bo'lishiga shubha bildirishadi. Stockholm Environment Institute tahlilchisi Anna Maddrik ta'kidlaganidek, XJSning zamonaviy xalqaro jinoyat huquqining inson markazli asoslari Sudning xalqaro ekologik huquqni boshqaradigan turli yondashuvlar va qadriyatlarni o'z institutsional dizayniga qo'shishiga to'sqinlik qiladi⁸. Bu tizimli muammo ekotsidning amalda qo'llanilishini sezilarli darajada cheklashi mumkin.

Ekotsidni XJSga kiritishdan tashqari boshqa yondashuvlar ham mavjud. Birinchidan, qiziqish bildirgan davlatlar o'rtasida oddiy konvensiya ishlab chiqish. Sezilarli sondagi davlatlarning ichki qonunchiligiga jinoyatni kiritish katta ta'sir ko'rsatishi va jinoyatni yanada tan

⁶ The official website: IPI Global Observatory, Killean, Rachel. The Benefits, Challenges, and Limitations of Criminalizing Ecocide. March 30, 2022. Available at: <https://theglobalobservatory.org/2022/03/the-benefits-challenges-and-limitations-of-criminalizing-ecocide/> [accessed on: 04.06.2025]

⁷ The official website: International Bar Association. Climate crisis: push for ecocide to be added to Rome Statute. Available at: <https://www.ibanet.org/ecocide-rome-statute> [accessed on: 04.06.2025]

⁸ Okonkwo, Theodore. Ecocide Before the International Criminal Court: Simplicity is Better Than an Elaborate Embellishment. Criminal Law Forum (2023).

Iyun, 2025-Yil

olishning qor to'pi effektini boshlashi mumkin⁹. Bundan tashqari, konvensiya XJS o'zgartirishlaridan ko'ra kengroq qamrovga ega bo'lishi mumkin. U eng jiddiy ekotsid jinoyatini belgilashi, shuningdek, davlatlarni kichikroq ekologik huquqbuzarliklar bilan kurashishga undashi mumkin.

Ikkinchidan, XJS Prokuraturasining mavjud Rim Statuti doirasida ekologik jinoyatlarni ta'qib qilish bo'yicha yangi siyosatini ishlab chiqishi. 2024-yil fevral oyida Prokuratura dunyoning turli burchaklarida xalqaro jinoiy ekologik vayrongarchilik haqidagi 15-modda murojaatlaridan so'ng ekologik huquqbuzarliklarga qarshi kurashish uchun Rim Statutining mavjud qoidalari doirasida ekologik jinoyatlar bo'yicha yangi siyosat ishlab chiqishini e'lon qildi¹⁰. Garchi bu siyosat hali e'lon qilinmagan bo'lsa-da, ko'plab amaliyotchilar ekotsid o'zgartirishlarini tanqid qilganlar ushbu parallel jarayonni muqobil sifatida ko'rsatishadi.

Uchinchidan, mintaqaviy va milliy darajada ekotsid qonunlarini rivojlantirish. Yevropa Ittifoqining 2024-yildagi Ekologik jinoyatlar bo'yicha direktivasi ekotsidga taqqoslanadigan holatlarni jinoyat deb belgilashi mintaqaviy yondashuvning samaradorligini ko'rsatadi. Milliy darajada ekotsid qonunlarini qabul qilish tendensiyasi davom etmoqda, Peru, Shvetsiya va boshqa davlatlar ham bunday qonunlarni ko'rib chiqmoqda.

Ekotsidning xalqaro jinoyat sifatida tan olinishi uchun olib borilayotgan sa'y-harakatlar atrof-muhit himoyasi sohasida xalqaro huquqning evolyutsiyasidagi muhim bosqichni ifodalaydi. 2024-yil sentabrda Vanuatu, Fiji va Samoa tomonidan XJSga rasmiy taklif kiritilishi bu boradagi uzoq yillik harakatlarning cho'qqisi bo'ldi. Taklif etilayotgan ekotsid ta'rifi - atrof-muhitga jiddiy va keng ko'lamli yoki uzoq muddatli zarar yetkazilishining sezilarli ehtimoli mavjudligini bila turib sodir etilgan noqonuniy yoki beparvo harakatlar - ekologik himoyaning yangi paradigmasini yaratishga qaratilgan.

Biroq, ekotsidni Rim Statutiga muvaffaqiyatli kiritish va amalda qo'llash ko'plab qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Huquqiy jihatdan, mens rea talablari, korporativ javobgarlikning yo'qligi va yurisdiksiya cheklovlari kabi muammolar mavjud. Amaliy jihatdan, murakkab sababiy bog'lanishlarni isbotlash, ilmiy noaniqliklar va siyosiy bosim kabi to'siqlar mavjud. Bundan tashqari, XJSning antropotsentrik asoslari va cheklangan resurslari ekotsidning samarali ta'qib qilinishiga to'sqinlik qilishi mumkin.

⁹ Robinson, Darryl. Ecocide — Puzzles and Possibilities. *Journal of International Criminal Justice*, vol. 20, no. 2 (2022): 313-347.

¹⁰ The official website: European Journal of International Law Talk, Mackintosh, Kate. Should Ecocide be an International Crime? It's Time for States to Decide. September 12, 2024. Available at: <https://www.ejiltalk.org/should-ecocide-be-an-international-crime-its-time-for-states-to-decide/> [accessed on: 04.06.2025]

Iyun, 2025-Yil

Shunga qaramay, ekotsidning potentsial ta'siri sezilarli bo'lishi mumkin. Oldini olish effekti, universal yurisdiksiya imkoniyatlari, reparatsiya mexanizmlari va normativ o'zgarishlar atrof-muhit himoyasida yangi davrni boshlab berishi mumkin. Hatto ekotsid to'liq muvaffaqiyatga erishmasa ham, uni xalqaro muhokamaga kiritish atrof-muhit muammolarining jiddiyligini tan olish va ularga qarshi kurashish zaruratini ta'kidlaydi.

Kelgusida ekotsidning taqdiri ko'p jihatdan xalqaro hamjamiyatning siyosiy irodasi va atrof-muhit inqirozining chuqurlashuviga bog'liq bo'ladi. Rim Statutiga o'zgartirish kiritish jarayoni uzoq va murakkab bo'lishi mumkin, ammo milliy va mintaqaviy darajada parallel sa'y-harakatlar davom etishi kutilmoqda. Oxir-oqibat, ekotsidning muvaffaqiyati nafaqat huquqiy mexanizmlarning samaradorligiga, balki global ekologik ongning o'zgarishiga ham bog'liq bo'ladi.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH